

**LA RECEPCIÓN POR EL TRIBUNAL SUPREMO DE LA DOCTRINA DEL
TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS SOBRE EL CONCEPTO
DE SANCIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA CASACIÓN CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVA**

OMAR BOUAZZA ARIÑO*

Catedrático de Derecho Administrativo

Universidad Complutense de Madrid

**Publicado en: *Anuario de Derecho Administrativo Sancionador 2022*
(Drs. Manuel Rebollo Puig, Alejandro Huergo Lora, Javier Guillén
Caramés y Tomás Cano Campos), Civitas, Cizur Menor (Navarra),
2022, 311-340.**

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 1375/2021, DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 (RECURSO DE CASACIÓN N° 8156/2020). 1. Vía administrativa y recurso ante el Tribunal Superior de Justicia. 2. Admisión del recurso de casación. 3. Escrito de interposición. 4. La recepción por el TS de la doctrina del TEDH sobre el derecho a un doble grado de jurisdicción en materia penal: 4.1. El Derecho a un doble grado de jurisdicción en materia penal en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. 4.2. Aplicabilidad del CEDH a las sanciones administrativas de naturaleza penal. 4.3. Aplicación por el TS de la jurisprudencia del TEDH: 4.3.1. Naturaleza penal de la sanción impuesta. 4.3.2. Contenido del Derecho a un doble grado de jurisdicción en materia penal. 4.3.3. El recurso de casación ¿es un medio de impugnación apto para satisfacer las exigencias del derecho a un doble grado de jurisdicción frente a sanciones administrativas de naturaleza penal? 4.3.4. Respuesta la cuestión casacional planteada. 4.3.5. Voto particular. III. CONCLUSIONES. BIBLIOGRAFÍA.

* obouazza@der.ucm.es Este trabajo ha sido realizado en el seno del proyecto “La europeización de las sanciones administrativas: la incidencia del derecho europeo en el concepto de sanción, en sus garantías y en su función (PID2020-115714GB-I00), financiado por la Agencia Estatal de Investigación. Grupo de Investigación UCM “931089 Las transformaciones del Estado y la autonomía local: organización institucional, servicios públicos y democracia participativa”.

I. INTRODUCCIÓN

El objeto de este trabajo consiste en el estudio de la recepción de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, también “el TEDH” o “Estrasburgo”, en referencia a la ciudad francesa en la que se halla) recaída en el caso *Saquetti Iglesias c. España, de 30 de junio de 2020*¹, por el Tribunal Supremo en su reciente Sentencia 1375/2021, de 25 de noviembre, rec. casación 8156/2020².

En la Sentencia *Saquetti Iglesias*, el TEDH aplicó la doctrina consolidada en su jurisprudencia en torno al denominado concepto autónomo de sanción administrativa³. Frente a la progresiva despenalización de conductas sancionadas por la legislación administrativa, el TEDH analiza la verdadera naturaleza de las sanciones con la finalidad de revestirlas del conjunto de derechos y garantías reforzadas del proceso penal, al margen de la concreta clasificación del derecho interno. Para ello, el TEDH aplica los criterios formulados en la sentencia *Engel y Otros c. los Países Bajos, de 8 de junio de*

¹ Al respecto, véase Edorta COBREROS MENDEZONA “El doble grado de jurisdicción para las sanciones administrativas graves, una imperiosa exigencia convencional y constitucional”, *Revista Vasca de Administración Pública* 118, 2020, 17-48; Blanca LOZANO CUTANDA, “La sentencia *Saquetti Iglesias c. España* impone la introducción de la doble instancia para el enjuiciamiento de las sanciones administrativas”, *Revista de Administración Pública* 213, 2020, 181-207; y Santiago SOLDEVILLA FRAGOSO: “Sentencia de gran impacto: Asunto Saquetti Iglesias c. España. STEDH de 30 de junio de 2020”, *Actualidad Administrativa* 1, 2020, 6 p.; Omar BOUAZZA ARIÑO, “El concepto autónomo de sanción en el sistema del Convenio Europeo de Derechos Humanos”, en *Anuario de Derecho Administrativo Sancionador 2021* (Dir. Manuel REBOLLO PUIG, Alejandro HUERGO LORA, Javier GUILLÉN CARAMÉS, y Tomás CANO CAMPOS), 2021a, Cizur Menor (Navarra): Thomson-Civitas, 309-333.

² El mismo día se dictó la sentencia 1376/2021, rec. casación 8158/2020, con un supuesto de hecho coincidente. Asimismo, el 20 de diciembre el TS emanaría una nueva sentencia sobre el mismo contenido y resuelta en el mismo sentido. Me refiero a la STS 1531/2021, rec. casación 8159/2020.

³ Omar BOUAZZA ARIÑO (2021a; 309-333); Omar BOUAZZA ARIÑO, “La doctrina de los conceptos autónomos en el sistema del Convenio Europeo de Derechos Humanos: jurisprudencia reciente”, *Revista Española de Derecho Administrativo* 212, 2021b, 221-238; C.F.J. KIDD, “Disciplinary proceedings and the right to a fair criminal trial under the European Convention on Human Rights” *International & Comparative Law Quarterly* 36(4), 1987, 856-872. George LETSAS, “The truth in autonomous concepts: how to interpret the ECHR”, *European Journal of International Law* 15(2), 2004, 279-305.

1976, a los que me referiré al hilo del comentario de la sentencia del Tribunal Supremo objeto de este estudio.

En *Saqueti*, en concreto, el TEDH consideró que la sanción impuesta al demandante de 153.800 euros en virtud de la legislación administrativa de blanqueo de capitales, por su gravedad y su finalidad disuasoria y punitiva, tenía naturaleza penal. Por ello, el artículo 2 del Protocolo nº 7, que reconoce el derecho a un doble grado de jurisdicción en materia penal, era aplicable. Si bien el demandante recurrió en primera instancia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (en adelante, también, “el TSJ”), no pudo recurrir en casación la resolución desestimatoria ya que de conformidad con la regulación de la casación contencioso-administrativa previa a la reforma de la LO 7/2015 la cuantía se establecía en los 600.000 euros. Por ello, el TEDH concluiría que se habría violado el derecho del sr. Saqueti a que la sentencia obtenida en primera instancia fuera revisada por un tribunal superior.

Esta sentencia ha causado un enorme impacto en la doctrina y en los tribunales españoles.

Desde la perspectiva jurisdiccional, ha tenido un efecto directo en el caso concreto en el ámbito nacional. Y es que el sr. Saqueti, en virtud del art. 102.2 LJCA, interpuso un recurso de revisión que ha resuelto la STS 1496/2021, de 15 de diciembre, rec. revisión 41/2020. El TS acoge lo que parece que da a entender la STEDH en el sentido de que debe obviarse el requisito de la cuantía si constituye un impedimento para el reconocimiento de la garantía del derecho al doble grado de jurisdicción⁴. El TS estima efectivamente el recurso y rescinde la STSJ de Madrid, de 17 de enero de 2013, a los efectos de que se proceda a notificar de nuevo la sentencia al demandante con la indicación de que contra ella cabe recurso de casación de acuerdo con la regulación previa a al LO 7/2015, con la salvedad de que no será exigible el límite de la cuantía (FJ 8º).

La Sentencia *Saqueti* tiene, además, un efecto más amplio, en la jurisprudencia nacional. A continuación, analizaré la STS 1375/2021 que acoge la doctrina contenida en la sentencia europea con no pocas dificultades habida cuenta de la discutible compatibilidad de la conceptualización de la actual casación contencioso-administrativa, especialmente en cuanto al criterio de admisión del interés casacional objetivo, con la garantía del

⁴ BOUAZZA ARIÑO (2021a: 327-328).

derecho a la revisión de las sentencias dictadas en primera instancia en asuntos referidos a sanciones de naturaleza penal que impliquen un perjuicio importante.

II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 1375/2021, DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 (RECURSO DE CASACIÓN Nº 8156/2020)

1. Vía administrativa y recurso ante el Tribunal Superior de Justicia

Antes de glosar la sentencia del Tribunal Supremo, me referiré a la sanción impuesta en vía administrativa, origen de la cuestión suscitada, y su confirmación por el Tribunal Superior de Justicia.

La empresa recurrente, Schiffahrtsgesellschaft Wappen von Hamburg mbH & Co. KG (en adelante, también “la empresa” o “la recurrente”), se dedica a la adquisición y operación de buques cisterna de productos. La Dirección General de la Marina Mercante le impuso una multa de 250.000 euros al concluir que su buque RHL Flensburg fue responsable de un vertido contaminante en aguas jurisdiccionales españolas. Asimismo, fue condenada al pago de los gastos de la limpieza de las aguas.

La sanción se impuso por la comisión de tres infracciones graves previstas en los artículos 307.4.a), 307.4.c) y 307.2.b) del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

La empresa recurrió sin éxito en alzada y, una vez agotada la vía administrativa, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. A su juicio, la Administración presentó nuevas pruebas y argumentos en la resolución sancionadora diferentes de los determinados durante la instrucción del procedimiento. En su opinión, no se habría dado una separación efectiva entre la fase instructora y la fase sancionadora. Por ello, considera que no pudo ejercer su derecho de defensa en relación con las pruebas y argumentos nuevos. Consideró que la Administración había omitido el trámite de actuaciones complementarias previsto en el artículo 20.1 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aplicable en el momento en el que se produjeron los hechos, según el cual: “antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo

motivado, la realización de las actuaciones complementarias necesarias para resolver el procedimiento”⁵. La Administración demandada argumentó, por el contrario, que los elementos incorporados a la resolución definitiva no constituían material probatorio adicional, sino una ordenación de los documentos establecidos en la propuesta de resolución. Se trata, continúa, de elementos que dan verosimilitud al desplazamiento de la mancha ocasionada por el buque en un periodo de tiempo. Por ello, la Administración demandada considera que no se ha violado el principio contradictorio, el derecho de defensa de la empresa recurrente, ya que las informaciones nuevas que constan en la resolución final no implican actuaciones complementarias sino una valoración de las pruebas que ya se encontrarían en el expediente.

En TSJ de Madrid, en su sentencia 9989/2020, de 19 de octubre, desestima el recurso dando por buenas las argumentaciones ofrecidas por la Administración. Valdrá la pena reproducir algunos de los razonamientos más relevantes, en base a los cuales concluye que no ha habido violación del derecho a la defensa ni del derecho a la presunción de inocencia de la empresa, en los siguientes términos:

“6. (...) A juicio de la Sala, ninguno de los aspectos de la resolución cuestionados por la parte recurrente vienen referidos a aspectos indispensables para resolver el procedimiento. Por tanto, tampoco resultaba preciso que la Administración acudiera al trámite procedimental que la parte recurrente estima infringido.

Se trata, en todos los casos, de la valoración de los datos obrantes en el expediente a fin de dar respuesta a las alegaciones formuladas por la parte recurrente en sus alegaciones a la propuesta de resolución. (...).

Lo importante es que los hechos a valorar son los que se han determinado en el curso del procedimiento, que las pruebas de cargo están perfectamente identificadas en la resolución sancionadora y no han sufrido modificación alguna, que la parte recurrente ha tenido pleno conocimiento de todos esos hechos y de todas esas pruebas de cargo y que ha podido articular frente a los mismos todos los medios de defensa que ha tenido por conveniente, como de hecho ha ocurrido durante la tramitación del procedimiento sancionador. No cabe, en tal sentido,

⁵ Actualmente, esta disposición se recoge en el art. 87 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

hablar de ningún género de indefensión, debiendo recordar en consecuencia la reiterada doctrina jurisprudencial a este respecto. (...)

8. La Sala, revisando la valoración fáctica de la resolución impugnada y las pruebas de cargo obrantes en el expediente administrativo, concluye que existe prueba de cargo válida y suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia de la parte recurrente en relación al hecho de que el vertido contaminante en cuestión procedía del buque RHL Flensburg.

Alcanzamos esta conclusión por cuanto, en primer lugar, se ha acreditado sobradamente en el expediente administrativo que el vertido procedía del buque RHL Flensburg.

(...) se produjo la detección y el seguimiento de la mancha y del buque durante el intervalo de una hora aproximadamente y las pruebas tomadas durante todo ese seguimiento permitieron constatar que solo podía proceder de un buque, que era el que la había generado y la estaba generando hasta que finalizó la descarga.”

En cuanto a la sanción impuesta de 250.000 euros, el TSJ considera que es razonable. Señala que la Ley contempla multas que pueden alcanzar los 601.000 euros para infracciones como la cometida por la demandante y que se le ha impuesto la sanción dentro del tramo mínimo de su grado medio, para lo que ha tenido en cuenta como criterios de ponderación que la empresa actuó con negligencia y que la Administración no había determinado la cuantía de los daños. A juicio del TSJ, la Administración habría tenido en cuenta las circunstancias del hecho y del infractor.

La empresa entonces impugnaría esta sentencia en casación.

2. Admisión del recurso de casación

De conformidad con la regulación del recurso de casación contencioso-administrativo contenida en la LJCA según la redacción dada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, la admisión del recurso de casación exigirá que el escrito de preparación reúna toda una serie de requisitos formales contenidos en el art. 89 LJCA. En el caso del recurso de casación estatal, se deberá invocar la infracción de una norma de derecho estatal o comunitario o de la jurisprudencia (art. 88 LJCA), justificando que fue alegada en el proceso o tomadas en consideración por la Sala de instancia, o que esta debió observarlas

aun sin ser alegadas [art. 89.1.2]. Y se deberá fundamentar, con especial referencia al caso, que concurre alguno o algunos de los supuestos de los arts. 88.2 y 3 que permiten considerar al TS en casación que el asunto tiene interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia⁶.

En base a los artículos 307.4.a) y 312 del Texto Refundido de la Ley de Puertos en relación a los artículos 10.1.m) y 86.1 LJCA, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ, en este caso de Madrid, tiene competencia para conocer este supuesto de hecho en única instancia. Y en base al art. 86.1 LJCA, la sentencia dictada por el TSJ de Madrid es recurrible en casación.

La empresa preparó el recurso de casación contra la sentencia del TSJ de Madrid. La Sección de admisión del TS, en su Auto 4678/2021, de 15 de abril, rec. 8156/2020, admitió el recurso estableciendo como cuestión de interés casacional objetiva para la formación de jurisprudencia la determinación de la incidencia de la doctrina *Saquetti* en el vigente recurso de casación contencioso-administrativo, en los siguientes términos:

“Recibidas las actuaciones y personadas las partes ante este Tribunal, por la Sección de Admisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se dictó Auto el 15 de abril de 2021, admitiendo el recurso y precisando que la cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en: «determinar la eventual incidencia de la reciente Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 30 de junio de 2020, en el asunto Saquetti Iglesias c. España (Demanda no 50514/13) -sobre la exigencia de una doble instancia de revisión jurisdiccional de las sanciones administrativas graves- en el vigente sistema de recursos contencioso-administrativos, cuando, como aquí acaece y en aplicación de los artículos 307.4.a) y 312 TRLPEMM en relación con los artículos 10.1.m) y 86.1 LJCA, corresponde a las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia la competencia para su enjuiciamiento en única instancia»⁷”.

⁶ Omar BOUAZZA ARIÑO, *La casación en el contencioso-administrativo*, Cizur Menor (Navarra): Thomson-Civitas, 2020, 264 p.

⁷ La cursiva es mía.

E identificó como normas a interpretar el artículo 24 de la Constitución y el artículo 2 del Protocolo nº7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (en adelante, también “el Convenio” o “el CEDH”), a la luz de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 30 de junio de 2020 en el asunto *Saqueti Iglesias c. España*, en relación con los artículos 307.4.a) y 312 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y los artículos 10.1.m), 86.1 y 88.1 de la LJCA.

3. Escrito de interposición

La empresa recurrente seguramente pretendía la revisión de la sentencia de instancia con la finalidad de obtener un resultado favorable. Sin embargo, debido a las exigencias formales del recurso de casación, tenía que articular el escrito de interposición de una manera conforme a lo previsto en la Ley tal y como la interpreta el propio TS. El art. 92.3 LJCA dispone a este respecto que:

“El escrito de interposición deberá, en apartados separados que se encabezarán con un epígrafe expresivo de aquello de lo que tratan:

- a) Exponer razonadamente por qué han sido infringidas las normas o la jurisprudencia que como tales se identificaron en el escrito de preparación, sin poder extenderse a otra u otras no consideradas entonces, debiendo analizar, y no sólo citar, las sentencias del Tribunal Supremo que a juicio de la parte son expresivas de aquella jurisprudencia, para justificar su aplicabilidad al caso; y
- b) Precisar el sentido de las pretensiones que la parte deduce y de los pronunciamientos que solicita.”

En este sentido, la recurrente indica que el objeto del recurso de casación es determinar la conformidad o disconformidad de la sentencia impugnada con el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) interpretado de una manera conforme con la doctrina del TEDH establecida en la sentencia *Saqueti*, según la cual, en el caso de las sanciones administrativas graves se exige una doble instancia jurisdiccional. Argumenta que el nuevo sistema de casación no constituye una segunda instancia de revisión judicial en el sentido del CEDH por el carácter limitado de la admisión, que se condiciona al interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, y a las cuestiones que se pueden resolver, que quedan recogidas en el auto de admisión. Añade que, según la propia jurisprudencia del TS (ATS de 19 de junio de 2017, 273/2017) el actual recurso no

permite ya la alegación de que la valoración de la prueba en instancia ha sido arbitraria, ilógica o contraria a las reglas de la sana crítica, cuestión que se plantea en este caso. Además, en su opinión, las sentencias que resuelven asuntos referidos a sanciones no se contemplan en la LJCA de entre los supuestos o presunciones de interés casacional. Por ello, a su modo de ver, el recurso de casación contencioso-administrativo no sería compatible con la doctrina *Saquetti*.

Como la casación, a juicio de la recurrente, no es un medio de impugnación apto para la revisión de la sentencia de instancia, plantea la declaración de nulidad de la sanción y que el TS plantee la cuestión de inconstitucionalidad de los artículos 10.1, 86.1 y 88.1 LJCA en relación con los arts. 307.4.a) y 312 Texto Refundido de la Ley de Puertos. En su opinión no son conformes al art. 24 CE interpretado de una manera conforme con la doctrina del TEDH en materia de sanciones administrativas de naturaleza penal. Los artículos 10.1 66.1 y 88.1 no contemplan la doble instancia en los asuntos referidos a sanciones graves, por lo que, a juicio del demandante, son inconstitucionales. Como el TC ostenta la competencia para la declaración de inconstitucionalidad de las leyes, observa que la vía adecuada es el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad.

En mi opinión, se trata de un planteamiento muy forzado que seguramente venga condicionado por la pretensión de elevar el caso ante un tribunal superior en base a las exigencias contempladas en la LJCA para la casación. En mi opinión, la STSJ de Madrid es compatible con la STEDH recaída en el caso *Saquetti*. No la contradice. De hecho, indica en el fallo que cabe recurso de casación contra la misma. Y subraya la necesidad de respetar los requisitos establecidos en el nuevo sistema configurado por la LO 7/2015, en los siguientes términos:

“La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de su notificación, acreditándose en el escrito de preparación del recurso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, con justificación del interés casacional objetivo que presente. Previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no tener por preparado el recurso”

En cuanto a la alegación del carácter restrictivo que parece que el nuevo sistema de casación profundiza en la revisión de la valoración de la prueba realizada en la instancia, quiero señalar que en verdad se da una disparidad de criterios en el seno del TS⁸. En cualquier caso, las dudas de la demandante acerca de la vulneración de su derecho de defensa frente a la aportación de lo que a su juicio son nuevos materiales probatorios, encajaría en lo que podemos entender como una cuestión de derecho, como así ha reconocido el TS, por ejemplo, en su ATS 4528/2018, de 25 de abril, rec. queja 665/2017 (FJ 4º)⁹.

Por ello, en mi opinión, la STSJ Madrid no adolece de problema alguno de compatibilidad con la sentencia *Saquetti* ya que expresamente habilita la vía de recurso en casación. La recurrente, por consiguiente, no plantea adecuadamente su escrito de interposición. A mi modo de ver, debió cuestionar la conformidad de la sanción impuesta desde la perspectiva del art. 24 CE teniendo en cuenta los criterios establecidos en la sentencia *Saquetti* referidos a la proporcionalidad de la sanción en relación con las circunstancias particulares de la recurrente, su actitud en los hechos y la actuación de la Administración, circunstancias que, además, fueron consideradas por la Administración y el TSJ.

Por ello, en mi opinión, la cuestión de interés casacional objetivo que plantea este caso es la de determinar la naturaleza administrativa o penal de la sanción impuesta a la luz de la jurisprudencia del TEDH y su encaje en los supuestos y presunciones de los arts. 88.2 LJCA (incluido el *numerus apertus*) y 88.3 LJCA. Y en este sentido, habría que observar si hubo una infracción del art. 24 CE en cuanto a la aplicación del principio de

⁸ BOUAZZA ARIÑO (2020:42)

⁹ “Pues bien, el escrito de preparación, junto con la invocación de la infracción de los artículos 7.1 de la Ley del IVA (Ley 37/1992, de 28 de diciembre), 5.8 de la Sexta Directiva y 6.4 del Código Civil, denuncia la infracción de los artículos 24 de la Constitución y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al considerar que la sentencia recurrida ha omitido determinados hechos probados que son esenciales para la determinación de la unidad económica, solicitando la integración de los mismos en virtud del artículo 93.3 LJCA .

El recurso de queja combate el razonamiento de la Sala de instancia sobre el particular, reconociendo que no se trata de una cuestión de Derecho, sino que, para el caso de que se tuviera por preparado el recurso, se pretende que el tribunal de casación ejerza la facultad de integrar los hechos omitidos por el juzgador de instancia y cuya consideración puede ser necesaria para apreciar la infracción normativa o jurisprudencial alegada.

Pues bien, atendidas sus concretas circunstancias, no se desprende «con toda evidencia» que la cuestión planteada en el escrito de preparación del recurso de casación verse sobre una cuestión fáctica, pues junto con la omisión de determinados hechos -denunciada por la entidad actora- y la referencia a la posible integración de los mismos por este Tribunal Supremo, lo que cuestiona esencialmente es la interpretación del artículo 7 de la Ley del IVA y, en detalle, cuáles han de ser los elementos esenciales transmitidos para poder afirmar que estamos ante una unidad económica autónoma. Por lo que no es posible afirmar, a priori, y sin perjuicio del interés casacional que el asunto revista, que nos encontramos ante cuestión fáctica excluida del recurso de casación ex artículo 87.bis.1 LJCA.”

proporcionalidad en la imposición de la sanción contemplada en las normas relevantes del Texto Refundido de la Ley de la Ley de Puertos.

Hay que decir, en cualquier caso, que el escrito de interposición viene determinado por la cuestión de interés casacional fijada por la Sección de Admisión en línea con el escrito de preparación de la recurrente. Por ello, quizá lo más coherente desde la perspectiva de la regulación de la casación hubiera sido el planteamiento de esta interpretación propuesta en el escrito de preparación. Seguramente la empresa demandante sugirió la cuestión planteada en *Saquetti*, referida al derecho a un doble grado de jurisdicción en asuntos referidos a sanciones de naturaleza penal, que en realidad no se da en este caso, para conseguir la admisión del TS ya que se trata de una cuestión, al margen de las circunstancias dadas en este proceso, de indudable interés casacional para la formación de jurisprudencia. Y es que a los recurrentes en casación se les hace partícipes del nuevo sistema de casación invitándoles por esta vía a la contribución en la formación de jurisprudencia planteando cuestiones de interés casacional objetivo, lo que, desde la perspectiva de la protección de sus derechos e intereses concretos también les favorece al conseguir, si el TS considera que su caso es interesante, que entre a conocer sobre el fondo.

La duda que quizá cabe plantear es la de si el sistema de la casación instaurado por la LO 7/2015 es compatible con la exigencia del reexamen del asunto por un tribunal superior al de primera instancia. Cuestión que el TS abordará en diversos momentos de su proceso de argumentación, como glosaré más adelante.

La Abogacía del Estado, por su parte, plantea que el TEDH ha dicho en *Saquetti* que el recurso de casación es un mecanismo válido para la revisión de las sentencias sobre asuntos de naturaleza penal. Por ello, para la adecuación del derecho a la revisión de las sentencias en este tipo de asuntos, los demandantes deberán justificar en su escrito de preparación que la sanción eventualmente impuesta tiene naturaleza penal con la finalidad de que pueda ser admitido a través del *numerus apertus* contenido en el art. 88.2 LJCA.

La defensa de la Administración plantea que el recurso debe desestimarse porque la recurrente pide la nulidad de la sanción, lo que a su juicio es una cuestión nueva, no planteada en la instancia, porque no realiza una crítica al enjuiciamiento de instancia y porque, a su modo de ver, la sanción no tenía naturaleza penal. Dice que únicamente pretende que la supuesta imposibilidad de revisar judicialmente la sanción en segunda

instancia, implica su nulidad. No estoy de acuerdo con los planteamientos de la Abogacía del Estado a este respecto. Si bien, como he dicho antes, el escrito de interposición está mal planteado no cabe duda de que la recurrente pretende la revisión de la sentencia de instancia en cuanto a la sanción impuesta, de conformidad con el art. 2 del Protocolo nº 7, que es lo que tiene que decidir finalmente el TS. El TS puede resolver, en virtud del principio de *iura novit curia*, en base a argumentaciones diferentes a las planteadas por las partes que sean las que a su juicio considere más adecuadas para dar solución a las cuestiones sustanciales que presenta el supuesto. En este caso, deberá estudiar si la sanción fue o no correcta, en base al respeto de los principios y derechos del procedimiento administrativo -en este caso, el derecho de defensa- frente a lo que la recurrente consideraba nuevas pruebas. Y para conseguir una respuesta sobre el fondo del TS, la recurrente plantea como cuestión de interés casacional objetivo la recurribilidad en segunda instancia, por la vía del recurso de casación, de las sanciones de naturaleza penal, a la luz de la sentencia del TEDH recaída en el caso *Saquetti*. En esta línea, el TS dirá que el objeto del recurso consiste en revisar la sentencia de instancia que rechazó las alegaciones de la recurrente sobre la vulneración de las normas que, a su juicio, implicaba la imposición de la sanción administrativa, para lo que, como sabemos, deberá resolver la cuestión de interés casacional objetivo acerca de la recurribilidad en casación de sentencias referidas a sanciones administrativas de naturaleza penal en un segundo grado de jurisdicción de conformidad con la jurisprudencia del TEDH. El TS, por tanto, realiza finalmente un planteamiento y delimitación correcta de la cuestión de fondo a decidir.

4. La recepción por el TS de la doctrina del TEDH sobre el derecho a un doble grado de jurisdicción en materia penal

4.1.El Derecho a un doble grado de jurisdicción en materia penal en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos

El TS, en primer lugar, examina la cuestión de interés casacional objetiva planteada. A este respecto, subraya de antemano que los tratados internacionales no reconocen el derecho a la doble instancia en materia sancionadora, en el sentido que este instituto tiene en el Derecho Procesal, sino el derecho a la revisión jurisdiccional de la declaración de culpabilidad determinada en la primera instancia o, como dice el TS, el “derecho al reexamen jurisdiccional” de dicha declaración.

A continuación, hace referencia a los preceptos relevantes. En concreto, cita los arts. 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el art. 6 CEDH, referidos al derecho a un tribunal independiente en cualquier acusación en materia penal, al derecho a la presunción de inocencia y al derecho a un proceso equitativo, respectivamente. Y a los artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante, también, “el Pacto” o “PICD”) y el artículo 2 del Protocolo nº 7 al CEDH, preceptos que consagran el derecho a un doble grado de jurisdicción. Veamos con más detenimiento estos dos últimos preceptos.

El artículo 14.5 del Pacto dispone que “Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto *sean sometidos a un tribunal superior*¹⁰, conforme a lo prescrito por la ley.”

El art. 2 del Protocolo nº 7 al Convenio, por su parte, reconoce el derecho en sentido positivo y en sentido negativo. El primer párrafo reconoce positivamente el derecho en los siguientes términos:

“1. Toda persona declarada culpable de una infracción penal por un tribunal tendrá derecho a que la declaración de culpabilidad o la condena sea examinada por una jurisdicción superior. El ejercicio de ese derecho, incluidos los motivos por los cuales pueda ser ejercitado, se regularán por ley.”

Y en el segundo párrafo, reconoce negativamente el derecho, previendo excepciones al ejercicio del mismo:

“2. Este derecho podrá ser objeto de excepciones en caso de infracciones de menor gravedad según las defina la ley, o cuando el interesado haya sido juzgado en primera instancia por el más alto tribunal o haya sido declarado culpable y condenado al resolverse un recurso contra su absolución.”

Téngase en cuenta que tanto el PICD como el CEDH remiten la regulación de las condiciones del ejercicio de este derecho a la ley interna.

El TS subraya, a continuación, que la finalidad del art. 2 del Protocolo nº 7 era la de asegurar la garantía efectiva de algunos de los derechos del Convenio, como el art. 6 CEDH, que, como sabemos, garantiza el derecho a un proceso equitativo. Pretende, por

¹⁰ La cursiva es mía.

tanto, integrar en este derecho que la declaración de culpabilidad en el contexto del proceso penal sea revisada por un tribunal superior al que dicta la condena.

El Protocolo contiene un informe explicativo que el TEDH cita en sus sentencias, como en la sentencia *Saqueti*, a modo de criterio interpretativo del redactado del precepto.

4.2. Aplicabilidad del CEDH a las sanciones administrativas de naturaleza penal

A continuación, el TS recalca la compleja aplicación de los arts. 6 y 2 del Protocolo nº 7 al CEDH a las sanciones administrativas ya que estos preceptos se refieren exclusivamente a acusaciones penales. El encaje de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas de los Estados en dichos preceptos ha entrañado dificultades, pero no ha impedido que se hayan integrado efectivamente supuestos de hecho que han acontecido en la realidad cuando ha procedido, atendiendo a criterios de equidad. Así, desde muy temprano el TEDH ha afrontado la cuestión de la extensión de las garantías del proceso penal a las sanciones administrativas que en realidad tienen un carácter penal. En esta línea, la sentencia *Engel y Otros c. los Países Bajos, de junio de 1976*, el TEDH planteó tres criterios para averiguar la auténtica naturaleza de las sanciones administrativas, a saber:

- a) la clasificación de la infracción en el derecho interno;
- b) la naturaleza de la infracción;
- c) la gravedad de la sanción.

El TEDH, en primer lugar, tiene en cuenta la **clasificación de la infracción en el derecho interno**. Si se rige por el Derecho penal, las garantías del Convenio se aplicarán sin discusión. Si se clasifica como administrativa o incluso tiene una doble respuesta administrativa y penal, el TEDH analizará el caso desde la perspectiva del segundo y tercer criterio.

El TEDH, en base al segundo criterio, comprueba si la **naturaleza de la infracción** por la que se ha acusado al demandante en el procedimiento sancionador es de carácter penal. Uno de los mecanismos para averiguarlo es el de la comparación de los ordenamientos de los Estados contratantes. Como el TEDH tiene jurisdicción internacional en 47 Estados, compara horizontalmente los diferentes conceptos de sanción a nivel estatal y obtiene una tendencia común, el común denominador, que mejor se ajusta al espíritu del

Convenio. Puede darse, por tanto, una armonización a partir del derecho comparado. Así, en ***Öztürk c. Alemania*, de 21 de febrero de 1984**, el TEDH tiene en cuenta que la conducta sancionada -causar un accidente de tráfico por conducción imprudente-, clasificada como administrativa en el derecho interno, sigue siendo penal en la gran mayoría de Estados contratantes.

Asimismo, en la evaluación de este segundo criterio, el TEDH tiene en cuenta otros elementos como la finalidad punitiva o disuasoria de la norma sancionadora, así como su aplicabilidad general, con lo que la menor gravedad de la sanción a imponer no despojará a la infracción de su carácter penal.

En cuanto al tercer criterio, la **gravedad de la sanción**, si la sanción implica la privación de libertad, queda clara su naturaleza penal. El TEDH ha extendido este criterio a otros supuestos de hecho como las sanciones impuestas en el ámbito penitenciario por la comisión de infracciones graves o los casos en los que la infracción administrativa y su correspondiente sanción tienen un pasado penal. La gravedad de la sanción no excluye los factores del segundo criterio. En realidad, el segundo y tercer criterio son alternativos (STEDH ***Blokhin c. Rusia*, de 23 de marzo de 2016**). Podrá considerarse la naturaleza penal de una infracción y su correspondiente sanción, aunque no sea grave, si, por ejemplo, la norma reguladora tiene carácter punitivo y preventivo, como antes he apuntado. El carácter leve de una infracción no le despoja de su posible naturaleza intrínsecamente penal (SSTEDH ***Öztürk c. Alemania*, de 21 de febrero de 1984; *Kadubec c. Eslovaquia*, de 2 de septiembre de 1998; *Nicoleta Gheorghe c. Rumanía*, de 3 de abril de 2012**, entre otras), con lo que el criterio de la naturaleza de la infracción puede ser más determinante que el de la gravedad de la sanción, como apunta el TS en su sentencia (FJ 3º). Sin embargo, la naturaleza penal de una infracción no implicará siempre y en todo caso la aplicación de los derechos y garantías del proceso penal contemplados en el CEDH, como comentaré más adelante.

En fin, el segundo y tercer criterio se aplicarán de una manera acumulativa en los casos más complejos en los que no se pueda delimitar claramente la naturaleza de la infracción (SSTEDH ***Jussila c. Finlandia*, de 23 de noviembre de 2006; *Ezeh y Connors c. el Reino Unido*, de 9 de octubre de 2003**).

El TS subrayará que la doctrina de la naturaleza penal de las sanciones administrativas tiene treinta y nueve años en el momento en el que dictó la sentencia, con lo que podemos

entender que se trata de una doctrina consolidada. También señala que los criterios establecidos en *Engel* son anteriores al Protocolo nº 7 con lo que no cabe duda acerca de la exigencia de la aplicación de esta línea en España, como Estado contratante del Consejo de Europa.

A continuación, el TS glosará la sentencia *Saquetti Iglesias* en la que se aplican los criterios establecidos en *Engel* para la determinación de la naturaleza penal de la sanción impuesta y el reconocimiento del derecho al reexamen de la sanción en un doble grado de jurisdicción. Observa que, efectivamente, el criterio de la naturaleza de la infracción puede tener un mayor peso que el criterio de la gravedad de la sanción en la determinación de la naturaleza penal de las sanciones administrativas. A este respecto, el TEDH presta atención al hecho de que el TSJ de Madrid a su juicio no realizó un juicio de proporcionalidad en la determinación de la sanción lo que le impide al TEDH la consideración de la menor gravedad de la sanción. De ahí que lo determinante en este caso será el carácter disuasorio y punitivo de la norma que contempla la infracción y la sanción.

Una vez analizada con detalle la sentencia *Saquetti*, el TS ofrece las “conclusiones de los criterios para considerar una infracción administrativa como de naturaleza penal” (FJ 3º). Comenzará su razonamiento en los siguientes términos:

“Del examen que se ha realizado de la jurisprudencia del TEDH cabe hacer una primera conclusión de indudable relevancia. El Tribunal se ve obligado a establecer una distinción entre las infracciones penales y las administrativas que deben ser consideradas de naturaleza penal y, por tanto, someterse a las garantías propias de las infracciones de esta naturaleza, entre ellas la revisión jurisdiccional; excluyéndose aquellas otras infracciones administrativas que no tienen dicha naturaleza y, por tanto, no se someten a ese grado de garantías.”

Hay que apuntar a este respecto que la consideración penal de una infracción administrativa no siempre atraerá el conjunto de los derechos y garantías propias del derecho penal, como he adelantado antes. Por ejemplo, el TEDH no exige la extensión de dichas garantías y derechos a sanciones administrativas que, si bien se han calificado como penales, son leves, no implican un perjuicio importante ni tienen relevancia desde la perspectiva de la protección de los derechos humanos. Cabe citar, en este sentido, la Decisión de Inadmisión *Halim ŞİMŞEK, Ali Ender ANDIÇ y Elif BOĞATEKİN c.*

Turquía, de 17 de marzo de 2020, sobre una multa de unos 30 euros impuesta a las demandantes por alterar levemente la circulación mientras ejercían la prostitución en la vía pública. La multa, que el TEDH considera que tiene un carácter penal, no implicó consecuencias significativas que les afectara personal o profesionalmente, por lo que el TEDH considera que las autoridades hicieron bien al no reconocerles el derecho a una revisión de la sentencia dictada en primera instancia.

Observamos, por tanto, que el TEDH atiende a las circunstancias personales y objetivas que se dan en cada caso y a la actuación de las administraciones y órganos judiciales que intervienen. Y en función de ello, ofrece soluciones concretas en base a la idea de la protección de derechos humanos reales y efectivos. El TS subraya esta idea que, a su modo de ver, dificulta la posibilidad de establecer reglas objetivas y taxativas, que tengan una aplicación general. Indica, en esta línea (FJ 3º):

“Lo que se quiere concluir de lo expuesto es que la doctrina de la sentencia Saquetti se mueve en el proceloso intento de discriminar entre infracciones administrativas y penales al margen de su mera regulación legal. Y en esa labor cabe señalar la dificultad de establecer reglas objetivas y taxativas, de tal forma que solo es posible en un examen a posteriori de la sanción, es decir, valorando todas las circunstancias y no solo las subjetivas y objetivas del sancionado y la conducta, sino incluso la misma motivación de la resolución que deja firme la sanción conforme al Derecho interno. El mismo Tribunal deja clara constancia de ello en las dos sentencias más detenidamente examinadas --así como en casi todas las que afectan a esta materia-- en que se ve obligado a hacer una relación de los criterios circunstanciales que le llevan a considerar que la sanción impuesta constituye una infracción que, pese a su configuración legal de infracción administrativa, debe considerarse de naturaleza penal. (...)

Ahora bien, esa circunstancia comporta una dificultad de delimitación del debate que trasciende a este recurso de casación. Porque si el derecho al reexamen de la condena constituye un auténtico derecho subjetivo de los ciudadanos, conforme a su naturaleza de derecho fundamental, exige claridad en su delimitación que le permita tener la expectativa, al menos desde que se le impone la sanción, de que la resolución sancionadora puede someterse al examen de un Tribunal superior. Y esa exigencia se aviene mal con el hecho de que sean precisamente las circunstancias de cada caso las que autoricen ese reexamen.

Debe hacerse una última reflexión. Habrá de concluirse en la dificultad que comporta establecer una regulación general de las infracciones administrativas, en que el Legislador deba discriminar aquellas infracciones que, pese a su naturaleza legal, deben considerarse como de naturaleza penal y, en lo que ahora interesa, someterlas, cuando menos, al régimen de impugnación de las infracciones penales. Si no existen criterios generales y abstractos decisivos para dicha distinción, se dificulta la potestad legislativa en materia procesal, habida cuenta que la norma procesal exige reglas taxativas a la hora de determinar los trámites que todo proceso comporta. No es posible, desde el punto de vista de la técnica legislativa, establecer una regulación de una revisión de una sentencia condenatoria (en nuestro sistema de impugnación de las sanciones administrativas, confirmar una sanción impuesta por la Administración pública) por una infracción administrativa, si dicha impugnación --reexamen-- se debe condicionar a las peculiares circunstancias del caso; incluso a los criterios Engel, cuya apreciación general y abstracta requeriría de una serie de condicionantes que difícilmente pueden ser establecidos en la norma procesal, que es la que deberá habilitar la doble instancia.”

En este orden de consideraciones, el TS propone la generalización de la doble instancia como posible solución a la problemática planteada, bien que, asumiendo, que tiene encargada la tarea, como tribunal nacional, de garantizar, en primer lugar, los derechos fundamentales en el ámbito interno, en virtud del principio de subsidiariedad, conforme a los criterios del TEDH (FJ 3º):

“Bien es verdad que ese debate, dada la imposibilidad de configurar todas las infracciones en vía penal como ya declaró la sentencia antes citada de nuestro Tribunal Constitucional, tendría una fácil solución si en nuestro sistema procesal contencioso-administrativo se instaurase la regla general de la doble instancia, como ya han reclamado tanto el Tribunal Constitucional como este Tribunal Supremo. Pero es esa una solución de lege ferenda que no nos corresponde a nosotros más cometido que su constatación, pero que no puede servir para excluir el debate de lege data, propia de la potestad jurisdiccional y conforme a los dictados del TEDH. Y a esos efectos deberá tenerse en cuenta el Protocolo número 15 al Convenio, aprobado el 24 de junio de 2013 y ratificado por España en Instrumento de 3 de septiembre de 2018, y entrada en vigor en fecha 1 de agosto

del presente año de 2021 --con posterioridad a este proceso y, por tanto, no aplicable, pero si digno de servir de interpretación--, el cual incluye en el Preámbulo del Convenio la declaración de que "las Altas Partes Contratantes, de conformidad con el principio de subsidiariedad, tienen la responsabilidad primordial de garantizar los derechos y libertades definidos en esta Convención y sus Protocolos, y que al hacerlo disfrutan de un margen de apreciación, sujeto a la jurisdicción de supervisión de la Corte Europea de Derechos Humanos establecida por este Convenio."

4.3. Aplicación por el TS de la jurisprudencia del TEDH

4.3.1. Naturaleza penal de la sanción impuesta

Una vez glosada con precisión la doctrina del TEDH sobre el concepto autónomo de sanción, el TS la aplicará al supuesto de hecho planteado en este caso. En primer lugar, observa que la sanción impuesta a la demandante, de 250.000 euros, está prevista en una ley administrativa y tiene carácter grave. De conformidad con la jurisprudencia de Estrasburgo, la calificación administrativa de la sanción, que es el primero de los criterios establecidos en el caso *Engel*, no es definitiva. Por ello, analiza el caso desde la perspectiva del segundo criterio del test *Engel*, esto es, la naturaleza de la infracción.

A este respecto, toma en consideración el colectivo afectado por la acción típica, los fines protegidos y su carácter disuasorio.

El TS observa que se trata de una norma que se enmarca en el contexto de las relaciones de sujeción general con lo que es aplicable al conjunto de los ciudadanos. Lo expresa en los siguientes términos (FJ 4º):

“En relación a las infracciones referidas a la marina mercante o, con mayor concreción, a las referidas a la seguridad y al tráfico marítimo y a la contaminación del medio marino, no puede cuestionarse que tiene como destinatarios a la totalidad de la población y, por tanto, tienen una clara finalidad disuasoria y la cuantía de las sanciones las hacen claramente partícipes de esa naturaleza penal.
(...)

(...) se trata de infracciones que tienen una finalidad general de prevención general, en el sentido que ya dijimos considera el TEDH o, en la terminología de

nuestro Derecho, de un supuesto de sujeción general que, aunque esté referida a determinados colectivos, no lo es por una relación específica con la Administración, sino que la finalidad es la evitar que se pueda perjudicar la seguridad marítima o la contaminación marina”

Los fines protegidos, la protección del tráfico marítimo y de la calidad de los mares, tienen un indudable interés general.

Y, en tercer lugar, la norma tiene un carácter represivo y disuasorio. Como dice el TS, “se trata de imponer el castigo al culpable para la evitación de nuevas acciones”. Además, el TS recuerda que las infracciones contempladas en el Texto Refundido de la Ley de Puertos completan los tipos penales de los delitos contra los recursos naturales regulados en el Código Penal. Por ello, no sería lógico que no se reconozcan las garantías del proceso penal a quienes cometen dichas infracciones cuando son calificadas de infracciones administrativas. El TS lo expresa en los siguientes términos:

“(…) carecería de toda lógica que existiendo una prevención general y para la totalidad de la población de dichas acciones típicas penales, con las garantías que ello comporta, se negara a quienes cometieran esas mismas conductas cuando fueran calificadas como infracciones administrativas, garantías que tuvieran previstas aquellas, que es de lo que ahora se trata.”

Una vez que el TS determina la naturaleza penal de la infracción, considera que no es necesario analizar si también se cumple con el tercer criterio *Engel*, el de la gravedad de la sanción, y reconoce automáticamente el derecho a un doble grado de jurisdicción del art. 2 del Protocolo nº 7, en los siguientes términos (FJ 4º y 5º):

“4. (...) De la conclusión anterior se deduce que ya no es necesario examinar si en los concretos supuestos de autos concurre el tercero de los criterios Engel, referido, como sabemos, a la gravedad de la sanción, que, como ya se dijo, dependerá de las condiciones personales, pues si la infracción, conforme al segundo criterio, debe considerarse de naturaleza penal, la gravedad o no de la sanción no le hace perder esa condición, como ha declarado la jurisprudencia del Tribunal, conforme a lo que antes se ha expuesto.

Así pues, ha de concluirse que conforme a los criterios del TEDH las infracciones contempladas en el TR sancionadas en la resolución que en este recurso de examina deben considerarse de naturaleza penal.

5.Requisitos para el derecho al reexamen de la condena. Lo concluido en el anterior fundamento comporta, conforme a la doctrina del TEDH antes expuesta, que las infracciones sancionadas en la resolución impugnada en este proceso se encuentran sujetas a la garantía que establece el artículo 2 del Protocolo (...)

(...) el artículo 2 del Protocolo impone la necesidad de que toda sanción por infracción administrativa que tenga naturaleza penal ha de ser " examinada por un órgano jurisdiccional superior";".

Se trata, en efecto, de dos criterios, el de la naturaleza de la infracción y el de la gravedad de la sanción, que son alternativos, aunque pueden tenerse en consideración de manera acumulativa en los casos más difíciles, como antes he apuntado. Sin embargo, una cuestión es identificar la naturaleza de la sanción, que es necesaria para el reconocimiento de los derechos y garantías del proceso penal, y otra diferente es la determinación de si se reúnen los requisitos exigidos por Estrasburgo para el reconocimiento del derecho a un doble grado de jurisdicción que, de conformidad con el art. 2 del Protocolo nº 7, puede excepcionarse en caso de infracciones de menor gravedad. Por ello, en mi opinión, el TS debió entrar en el análisis de la gravedad de la sanción impuesta y su consiguiente naturaleza penal desde esta perspectiva. Seguramente confirmaría el reconocimiento del derecho a un doble grado de jurisdicción desde la perspectiva, también, de este tercer criterio.

4.3.2. Contenido del derecho a un doble grado de jurisdicción en materia penal

A continuación, el TS analiza el art. 2 del Protocolo nº 7 a la luz de la jurisprudencia del TEDH y de la antigua Comisión Europea de Derechos Humanos. Recalca que este precepto reconoce el “derecho a que la declaración de culpabilidad o la condena sea examinada por una jurisdicción superior”. Y que ofrece a los Estados un margen de apreciación, en virtud del principio de subsidiariedad, en cuanto a las modalidades para el ejercicio del derecho y los motivos por los que puede ejercerse, como indica el Informe Explicativo del Protocolo. Por ello, los recursos de apelación y los recursos de casación son medios de impugnación aptos para la garantía de este derecho. El TS también se

apoya en la jurisprudencia emanada de la vieja Comisión Europea de Derechos Humanos recaída en los asuntos *Alteri c. Francia*, de 15 de mayo de 1996 y *Sausier c. Francia*, de 20 de mayo de 1996, decisiones en las que da por válido el criterio de los tribunales nacionales franceses, en virtud del cual el recurso de casación, limitado a la revisión de las cuestiones de derecho, cumple con los requisitos exigidos por el art. 2 del Protocolo nº 7. Y recuerda que los Estados tienen poder discrecional para decidir sobre las modalidades de ejercicio del derecho a la revisión en un segundo grado de jurisdicción y que este puede someterse a las limitaciones previstas por la ley, siempre que no vacíen de contenido el derecho al reexamen. Observamos, por lo demás, que se produce un proceso de interconexión vertical hacia arriba, en el bien entendido de que la Comisión asume la interpretación del precepto que hacen los tribunales franceses; y un proceso de interconexión hacia abajo, ya que el TS español asume ese mismo criterio a partir de la Decisión de la Comisión Europea de Derechos Humanos¹¹.

El TS, de una manera muy didáctica, recuerda el sistema de recursos contra las resoluciones sancionadoras y las vías de impugnación de las sentencias resultantes en apelación o en casación en función, a grandes rasgos, de si las resoluciones sancionadoras son competencia de los Entes Locales, de la Administración Periférica del Estado o de las Comunidades Autónomas o de la Administración General del Estado.

El TS, indica en este sentido, que la actual regulación no plantea problemas en cuanto a las resoluciones dictadas por los juzgados de lo contencioso y los juzgados centrales de lo contencioso recurribles en apelación. Si bien este caso no se refiere a la apelación cabe mencionar, al hilo de este argumento ofrecido por el TS que, en base al art. 81 LJCA, serán recurribles en apelación las sentencias referidas a asuntos de cuantía superior a 30.000 euros, con algunas excepciones, con lo que numerosas resoluciones sancionadoras, en principio, quedarían al margen de la revisión en un segundo grado, a menos que los órganos jurisdiccionales realicen interpretaciones conformes con la jurisprudencia del TEDH, se incorpore esta excepción al art. 81 LJCA o se generalice la doble instancia.

¹¹ Al respecto, me remito a los libros de Lorenzo MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, *La interconexión de los ordenamientos jurídicos y el sistema de fuentes del derecho*, Madrid: Civitas, 2004, 164 p.; y *Vías concurrentes para la protección de los derechos humanos*, Cizur Menor (Navarra): Thomson-Civitas, 2006, 170 p.

Por otro lado, indica que en los supuestos en los que la revisión de los actos sancionadores sea competencia de la Sala 3ª no se plantea problema alguno ya que el propio art. 2 del Protocolo nº 7 establece la excepción al reconocimiento del derecho “cuando el interesado haya sido juzgado en primera instancia por el más alto tribunal”. Por la misma razón, se exceptiona la exigencia de la doble instancia cuando el conocimiento de la impugnación contra la resolución sancionadora, en base a la legislación autonómica, sea de competencia de las Salas de lo Contencioso-Administrativo, en el bien entendido de que dichos órganos culminan la organización judicial en ese ámbito territorial, siempre que las normas infringidas alegadas hayan sido exclusivamente autonómicas.

4.3.3. El recurso de casación ¿es un medio de impugnación apto para satisfacer las exigencias del derecho a un doble grado de jurisdicción frente a sanciones administrativas de naturaleza penal?

Finalmente, el TS plantea el objeto de este recurso que es el estudio de si el recurso de casación es un medio de impugnación que satisface la exigencia del art. 2 del Protocolo nº 7 al Convenio. Antes de entrar en el análisis de esta cuestión, el TS glosa el progresivo reconocimiento de este derecho por la Sala 2ª (Penal), en base al PIDCP y el CEDH, mediante el recurso de casación. Hay que tener en cuenta, a este respecto, que la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales (art. 846 ter), generaliza este derecho mediante el recurso de apelación, en los siguientes términos:

“1. Los autos que supongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre y las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales o la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en primera instancia son recurribles en apelación ante las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de su territorio y ante la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, respectivamente, que resolverán las apelaciones en sentencia.”

De conformidad con la regulación del recurso de casación contencioso-administrativo establecida por la LO 7/2015 se condiciona la admisión de los asuntos a que se invoque una concreta infracción del ordenamiento jurídico, procesal o sustantiva, o de la jurisprudencia y que se justifique que el asunto tiene interés casacional objetivo para la

formación de jurisprudencia en base a los supuestos contemplados en el 88.2 o las presunciones del 88.3. El TS, finalmente, tiene que decidir si efectivamente concurre dicho interés casacional. La recurrente considera que este último condicionante impide que el recurso de casación sea un medio de impugnación apto para cumplir con la garantía del art. 2 del Protocolo nº 7.

La admisión del recurso de casación no dependerá de las circunstancias específicas del caso concreto, sino de su aptitud para formar jurisprudencia que sea aplicable para futuros casos. Así lo expresa el TS (FJ 6º):

“No son las peculiaridades del caso concreto enjuiciado las que reclaman el pronunciamiento sobre la interpretación de la norma que requiere el recurso de casación, sino su proyección a supuestos que puedan someterse al enjuiciamiento por los Tribunales, permitiendo que con la interpretación dada por el Tribunal Supremo se forme la jurisprudencia que unifique la interpretación de las normas delimitadas en el auto de admisión (Autos de 25 de mayo de 2017, recurso de casación 1132/2017; y de 26 de septiembre de 2018; dictado en el recurso de casación 238/2018)”

No obstante, el interés casacional objetivo siempre deberá justificarse en base al caso concreto y no de una manera abstracta.

En cualquier caso, cabe pensar que una vez esté formada la jurisprudencia en relación con un supuesto de hecho, el TS inadmitirá los siguientes casos que se presenten, salvo que considere que deba completar o corregir la jurisprudencia anterior. El TS lo expresa en los siguientes términos (FJ 6º):

“Precisamente por ese carácter de generalidad que debe tener el interés casacional, es preciso que sea necesario para la formación de la jurisprudencia. De ahí una primera conclusión lógica, como se ha declarado reiteradamente por esta Sala, es que no concurre el interés casacional cuando ya exista jurisprudencia al respecto, a salvo de la posibilidad que se aprecie la necesidad de reafirmarla, o se suministrasen argumentos sólidos para reconsiderarla o matizarla.”

A la luz de estas circunstancias, el TS razonará acerca de la cuestión suscitada en el Auto de Admisión. Esto es, si el actual recurso de casación responde a la exigencia del derecho

a un doble grado de jurisdicción en materia penal del artículo 2 del Protocolo nº 7. Lo expresa en los siguientes términos:

“A la vista de tales circunstancias debemos acometer la labor que se nos impone en el auto de admisión que, conforme a lo que se ha razonado anteriormente, se centra en determinar si el actual recurso de casación regulado en nuestra Ley procesal cumple con la exigencia del doble enjuiciamiento que impone el artículo 2 del Protocolo, conforme a los criterios establecidos por la jurisprudencia del TEDH. Es decir, el debate que aquí se suscita es cómo se articula la posibilidad del recurso de casación cuando la revisión de la resolución sancionadora estuviera atribuida a las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia --que no afectaran al Derecho autonómico-- o de la Audiencia Nacional”.

A este respecto plantea como idea inicial que las resoluciones dictadas en materia sancionadora serían recurribles en casación en base a los supuestos y presunciones del art. 88 si el asunto presenta interés casacional objetivo (FJ 6º):

“En principio, los recursos en los que se dictaran sentencias en esta materia sancionadora, hasta ahora, no merecen especialidad alguna y solo cuando, conforme a los cánones del artículo 88, si es apreciable el interés casacional objetivo, se podría admitir el recurso de casación.”

A pesar de la importante limitación que supone el previo análisis del interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, el TS dice que, en base a la jurisprudencia del TEDH que previamente ha analizado, el recurso de casación es un medio de impugnación que cumple con las exigencias del art. 2 del Protocolo nº 7. Y que el hecho de que esté sometido a una serie de limitaciones, no afecta a dicha conclusión ya que el precepto remite la regulación del derecho y los motivos en base a los cuáles puede ser ejercitado al margen de apreciación de los Estados. No obstante, en el caso del recurso de casación contencioso-administrativo español, para garantizar el derecho a una revisión en un segundo grado de jurisdicción, se tendrá que considerar que todos los casos que se refieran a sanciones administrativas de naturaleza penal tienen interés casacional objetivo, con las excepciones contempladas en el 2º párrafo del art. 2 del Protocolo 7 como, por ejemplo, en el caso de sanciones de menor gravedad. Lo que no exime del cumplimiento del resto de requisitos formales y sustanciales de admisión. En caso

contrario, si el TS rechaza asuntos sobre esta materia al considerar que no concurre el interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia porque ésta ya existe, este requisito de admisión supondría un vaciamiento sustancial del derecho reconocido en esta norma. No parece, sin embargo, que se vaya a dar la admisión siempre y en todo caso en este supuesto de hecho habida cuenta de que esta sentencia no se resuelve por unanimidad, como me referiré más adelante. En cualquier caso, el recurrente deberá fundamentar el interés casacional objetivo del asunto razonando la naturaleza penal de la sanción impuesta en base a los criterios del TEDH con la finalidad de acceder a una revisión sobre el fondo del asunto en casación. En caso de no cumplir este requisito, junto con los demás requisitos establecidos por la Ley, el TS podría inadmitir sin que, en mi opinión, se produzca menoscabo del derecho a un segundo grado de jurisdicción.

En este orden de consideraciones, el TS seguidamente ofrece la vinculación del derecho al reexamen con nuestro actual recurso de casación en cuanto a la exigencia del interés casacional objetivo como criterio de admisión. Subraya que el derecho al reexamen no es un fin en sí mismo sino un instrumento de orden procesal cuya finalidad es hacer efectiva la revisión del derecho del sancionado de la sanción impuesta por la Administración, conformada por la primera instancia.

El derecho al reexamen es un medio a través del cual se pueden suscitar infracciones del ordenamiento que se han dado en la sentencia de instancia, lo que no implica que deba aceptarse, con carácter general, cuestiones de hecho, como indica la LJCA y la jurisprudencia del TEDH. El TS lo expresa en los siguientes términos (FJ 6º):

“(…) la controversia no puede centrarse ya en si procede el reexamen por este Tribunal Supremo, sino en facilitar al sancionado, a quien se le ha desestimado el recurso en la instancia, la posibilidad de poder someter a este Tribunal Supremo las infracciones del ordenamiento que considere que se han desatendido en esa primera sentencia.(…)

(…) Ahora bien, ello no comporta, como ha quedado reflejado en el examen de la jurisprudencia del TEDH y en contra de lo que se sostiene en el escrito de interposición, que puedan suscitarse en el recurso de casación cuestiones de mero hecho, esto es, una revisión de la valoración de la prueba realizada por el Tribunal de instancia, lo cual está, en principio, vedado en el recurso de casación, como se ha expuesto (ello sin perjuicio de la posibilidad de integrar los hechos a que se

refiere el artículo 93.3º) y que no constituye un presupuesto ineludible del derecho reconocido en el artículo 2 del Protocolo.”

El derecho al reexamen de las sentencias dictadas sobre resoluciones de naturaleza penal deberá integrarse, dice el TS, en los supuestos o presunciones de interés casacional objetivo contemplados en los arts. 88.2 y 3 “por imponerlo la normativa reguladora de los derechos fundamentales, ahora reforzada con la ratificación del Protocolo número 15 al Convenio”, que incorpora al Preámbulo del CEDH el principio de subsidiariedad y el margen de apreciación de los Estados en la garantía del respeto de los derechos humanos reconocidos en el Convenio. Con ello, se añade un nuevo supuesto de interés casacional objetivo. Siempre que se dé una sanción de naturaleza penal, el asunto tendrá interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, si se invoca una infracción procesal o sustantiva del ordenamiento o de la jurisprudencia y se cumplan el resto de requisitos formales de acceso, como propongo en *La casación en el contencioso-administrativo*¹². El TS lo expresa en los siguientes términos (FJ 6º):

“(…) la jurisprudencia del TEDH exige el derecho al reexamen, como manifestación del derecho a un proceso con todas las garantías, de quien ha sido declarado culpable de una infracción de naturaleza penal, y que si el recurso de casación de nuestra Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa cumple con dicha exigencia, existe ya un principio en favor de dicha garantía y, en lo que ahora interesa, en vincular el interés casacional objetivo en su favor. Esto es, considerar que cuando se hayan dictado en única instancia por las Salas Territoriales de este Orden Jurisdiccional sentencias confirmando resoluciones administrativas en las que se ha declarado la culpabilidad por infracciones de naturaleza penal --no en los casos en que se estimasen dichos recursos-- el derecho fundamental afectado comporta hacer una interpretación en favor del interés casacional objetivo a los efectos de la admisión del recurso, siempre y cuando la finalidad del reexamen esté justificada en una pretendida y razonada vulneración de las normas y jurisprudencia aplicables al caso y que hayan sido vulneradas en esa sentencia de instancia;”

No obstante, el propio TS reconoce que la aplicación de esta doctrina jurisprudencial puede ser complicada al indicar que “este presupuesto ciertamente no deja de ofrecer

¹² Omar BOUAZZA ARIÑO (2020: 162).

reparos en su aplicación”, lo que no favorece la seguridad jurídica más aún si tenemos en cuenta que la sentencia no se adopta por unanimidad, lo cual puede interpretarse tácitamente como una llamada al legislador para que proporcione una solución más clara a estos supuestos de hecho. Sin embargo, como subraya el TS a continuación, es difícil predecir las cuestiones de legalidad que se puedan dar en cada supuesto de hecho en el que se haya resuelto acerca de una sanción de naturaleza penal que permita fundamentar el interés casacional objetivo. Así, el TS dispone (FJ 6º):

“(…) es difícil aventurar las cuestiones de legalidad que pueda suscitar cada caso en que se hiciera una declaración de culpabilidad y quizás no esté de más tomar en consideración a estos efectos el presente recurso, en el que la mercantil sancionada implora su derecho a la doble instancia con la finalidad, no de cuestionar los hechos, que expresamente se excluyen del debate casacional, como se dice en el escrito de interposición, sino *si el Tribunal de instancia puede desestimar el recurso tomando en consideración actuaciones que no estaban en el previo procedimiento administrativo*¹³ [en rigor, se trataba de la incorporación de actuaciones en la resolución sancionadora, diferentes de las realizadas durante la instrucción del procedimiento, que suponían una ordenación de estas últimas]; y en ese sentido ha sido apreciado el interés casacional en el auto de admisión. Téngase en cuenta que el auto de admisión dictado por la Sección Primera de esta Sala Tercera, lo justifica en base a lo establecido en el artículo 81.1º, en relación con el 90.4º, ambos de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, estimando implícitamente que dicha admisión está amparada en el artículo 88.3º.a) -el invocado- en el escrito de preparación y acogido en el auto de admisión dictado por la Sala de instancia. Es decir, se considera que el Protocolo, en la forma en que ha sido interpretado en la sentencia Saquetti, constituye una cuestión que suscita interés casacional para la formación de la jurisprudencia, habiéndose admitido el recurso y encontrándonos ahora examinando no solo esa cuestión, que es medial, sino, como veremos, las pretensiones que se suscitan por la recurrente, que es lo trascendente en el razonar del recurso.”

¹³ La cursiva es mía.

En el escrito de interposición la recurrente razonaba que la sentencia del TSJ impugnada suponía una vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva en base a que, en virtud del nuevo recurso de casación, no se podría hacer efectivo el derecho al reexamen de la sanción de naturaleza penal en un segundo grado de jurisdicción. El TS no acoge, por tanto, el razonamiento de la recurrente. No solo ha admitido su recurso, con lo que ha reconocido su derecho a un doble grado de jurisdicción contra una sanción de naturaleza penal, sino que ha resuelto sobre el fondo, a pesar de que como he indicado antes, los argumentos de la demandante se referían a un hecho jurídico que no se había producido (la violación del art. 2 del Protocolo nº7) y que, finalmente, no se ha producido. Empero, ha servido para plantear la cuestión de interés casacional objetivo acerca de la compatibilidad del actual recurso de casación con la doctrina del TEDH en materia de sanciones administrativas de naturaleza penal.

4.3.4. Respuesta la cuestión casacional planteada

El auto de admisión, como se ha dicho más arriba, planteó como cuestión a resolver la determinación de la eventual incidencia de la sentencia del TEDH *Saquetti Iglesias c. España, de 30 de junio de 2020*, sobre la exigencia de una doble instancia de revisión jurisdiccional en el caso de sanciones administrativas graves, en el vigente sistema de recursos contencioso-administrativos cuando como ocurre en este caso corresponde a las salas de lo contencioso-administrativo de los TSJ conocer en única instancia.

El TS responde, en base a los anteriores razonamientos, que “(...) ha de entenderse que la exigencia de revisión por un tribunal superior de la sentencia confirmatoria de una resolución administrativa por la que se impone una sanción de naturaleza penal, a que se refiere el artículo 2 del Protocolo n.º 7 del CEDH, en la interpretación dada por la sentencia del TEDH, de 30 de junio de 2020, en el asunto Saquetti c. España, puede hacerse efectiva mediante la interposición de recurso de casación, para cuya admisión habrá de valorarse si en el escrito de preparación se justifica la naturaleza penal de la infracción que ha sido objeto de sanción en los términos establecidos por el TEDH y el fundamento de las infracciones imputadas a la sentencia recurrida al confirmar la resolución administrativa sancionadora.”. Como el derecho a un doble grado de jurisdicción en materia penal puede excepcionarse en caso de infracciones de menor gravedad (art. 2.2 Protocolo nº 7 al CEDH), en verdad, el escrito de preparación debería justificar, además, la gravedad de la sanción impuesta, de conformidad con la jurisprudencia del TEDH.

Por tanto, la admisión de recursos contra sentencias recurribles en casación exigiría, aparte del cumplimiento de los requisitos de forma, que:

- en el escrito de preparación se justifique que la sanción impuesta tiene naturaleza penal, de conformidad con los criterios establecidos por el TEDH, lo que incluye el razonamiento acerca de la gravedad de la misma en sentido amplio, esto es, considerando si se ha producido un perjuicio importante o tiene relevancia en cuanto a la protección de los derechos humanos; y
- justificar o fundamentar las infracciones en que incurre la sentencia impugnada al confirmar la resolución administrativa sancionadora.

En consecuencia, los asuntos en los que se confirma una sanción administrativa de naturaleza penal tendrán interés casacional objetivo. Y se admitirán en el caso de que el recurrente consiga convencer al TS de que efectivamente la sanción tiene naturaleza penal, de conformidad con la jurisprudencia del TEDH, invocando las normas que considera infringidas y por qué.

Esta sentencia supone, de alguna manera, la introducción de una nueva presunción, *iuris tantum*, de interés casacional objetivo, cuya admisión será diferente a la del resto de los supuestos y presunciones ya que, en este supuesto, aunque haya jurisprudencia, deberá admitirse con la finalidad de cumplir con la exigencia de revisión por un tribunal superior de la sentencia confirmatoria de una sanción de naturaleza penal, siempre que se justifique convenientemente dicha naturaleza y se fundamenten las infracciones del ordenamiento.

Una vez resuelta la cuestión casacional, el TS entra a resolver sobre el fondo. Frente a las alegaciones de la recurrente según las cuales la Administración habría aportado nuevas pruebas tras la instrucción del expediente que no pudo discutir, el TS confirma la decisión del TSJ al considerar que “la prueba no tenía por objeto los hechos imputados a la recurrente sino la valoración y aclaración de los datos, informes y pruebas de cargo que constaban en el expediente y que determinaron la imposición de la sanción” (FJ 8º).

4.3.5. Voto particular

El Magistrado Don Luis María Díez-Picazo, si bien está de acuerdo con el resultado ofrecido sobre el fondo, planteó una opinión disidente a la respuesta a la cuestión de interés casacional planteada en el auto de admisión. Entiende que el recurso de casación

regulado en virtud de la LO 7/2015 no es el medio más adecuado para garantizar el derecho al reexamen de las decisiones sobre sanciones administrativas de naturaleza penal graves por un órgano jurisdiccional superior. Lo razona subrayando que el recurso de casación no solo tiene como finalidad la protección de las pretensiones subjetivas de las partes, sino que también la formación de jurisprudencia, por lo que solo se admitirán aquellos asuntos que objetivamente presenten interés a tal fin. Y es que, en efecto, si la sección de admisión considera que el asunto no tiene interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, el TS no revisará la decisión de la instancia acerca de los derechos e intereses de las partes. A este respecto, Díez-Picazo subraya que el TS goza de un amplio margen de apreciación en la admisión de los casos. Por ello, observa que habría que renunciar a la consideración del interés casacional objetivo como criterio de admisión en el caso de la revisión de sentencias que resuelven acerca de sanciones administrativas graves e introducir criterios reglados, lo que contradice la letra y el espíritu del nuevo recurso de casación.

La opinión del magistrado Díez-Picazo acerca de la renuncia a la consideración del interés casacional en estos casos es a lo que conduce, en mi opinión, la interpretación conforme realizada por la mayoría acerca del actual recurso de casación en relación con la jurisprudencia del TEDH.

III. CONCLUSIONES

En la sentencia objeto de este estudio, el TS realiza una interpretación conforme con la jurisprudencia del TEDH en materia de sanciones de naturaleza penal, aunque plantea interrogantes en cuanto a futuros casos con la incertidumbre añadida de que no se ha adoptado por unanimidad.

Esta sentencia introduce tácitamente un nuevo supuesto (más bien, una presunción *iuris tantum*) de interés casacional, que encaja en el contexto del *numerus apertus* contemplado en el art. 88.2 LJCA. Tendrán interés casacional objetivo las sentencias que resuelvan asuntos relativos a sanciones de naturaleza penal. El recurrente deberá justificar convenientemente que la sanción reúne los criterios establecidos por el TEDH para la consideración de su carácter penal e invocar la infracción de una norma procesal o sustantiva o de la jurisprudencia, aparte del cumplimiento del resto de requisitos formales para la preparación e interposición del recurso.

Como no hay unanimidad en la decisión de este caso, pueden darse sentencias ulteriores en sentido diferente. Da la impresión de que, de alguna manera, con un razonamiento algo vacilante en algunas partes de la sentencia, el TS realiza una llamada al legislador a aclarar la cuestión. Por ello, sería deseable una reforma de la regulación de la casación y de la apelación adaptándola a la jurisprudencia del TEDH en esta materia, añadiendo un nuevo supuesto en el caso de la casación, de carácter reglado, y eliminando el criterio de la cuantía en el caso de la apelación, pues sin duda, asuntos de cuantía inferior a los 30.000 euros pueden encajar en los criterios establecidos en Estrasburgo en base a los cuales deben extenderse a las sanciones administrativas el conjunto de derechos y garantías del proceso penal.

En fin, esta sentencia supone un importante esfuerzo en la interpretación de la LJCA en materia de casación de conformidad con la doctrina del TEDH sobre sanciones de naturaleza penal pero no impedirá que puedan darse nuevas sentencias en casación que ofrezcan una interpretación diferente.

BIBLIOGRAFÍA

ALARCÓN SOTOMAYOR, Lucía: “Derecho penal y Derecho sancionador de la seguridad ciudadana. El proceso despenalizador”, *Estudios sobre la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana* (Dir. Manuel IZQUIERDO CARRASCO y Lucía ALARCÓN SOTOMAYOR), Cizur Menor (Navarra): Thomson-Aranzadi, 2019, 301-348.

ALONSO MURILLO, Felipe: “El derecho a una doble revisión jurisdiccional de las sanciones administrativas impuestas por la comisión de una infracción administrativa tributaria «penal» y «grave»: Sentencia del tribunal europeo de derechos humanos de 30 de junio de 2020, as. Saquetti Iglesias c. España”, *Revista Técnica Tributaria* 133, 2021, 155-168.

BOUAZZA ARIÑO, Omar: “El concepto autónomo de sanción en el sistema del Convenio Europeo de Derechos Humanos”, *Anuario de Derecho Administrativo Sancionador 2021* (Dir. Manuel REBOLLO PUIG, Alejandro HUERGO LORA, Javier GUILLÉN CARAMÉS y Tomás CANO CAMPOS), Cizur Menor (Navarra): Thomson-Civitas, 2021, 309-333.

BOUAZZA ARIÑO, Omar: *La casación en el contencioso-administrativo*, Cizur Menor (Navarra): Thomson-Civitas, 2020, 264 p.

BOUAZZA ARIÑO, Omar: “La doctrina de los conceptos autónomos en el sistema del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Jurisprudencia reciente”, *Revista Española de Derecho Administrativo* 212, 2021, 221-238.

BUI, Dat T.: “Procedural proportionality: the remedy for an uncertain jurisprudence of minor offence justice”, *Criminal Law and Philosophy* 12, 2018, 29 p.

CANO CAMPOS, Tomás: “El concepto de sanción y los límites entre el Derecho Penal y el Derecho administrativo sancionador”, en *Derecho Administrativo y Derecho Penal: reconstrucción de los límites* (Dir. Felio BAUZÁ MARTORELL), Barcelona: Bosch-Kluwer, 2017, 207-236.

CANO CAMPOS, Tomás: *Sanciones administrativas*, Madrid: Francis Lefebvre, 2018, 242 p.

COBREROS MENDAZONA, Edorta: “El doble grado de jurisdicción para las sanciones administrativas graves, una imperiosa exigencia convencional y constitucional”, *Revista Vasca de Administración Pública* 118, 2020, 17-48.

HUERGO LORA, Alejandro: “La europeización del Derecho administrativo sancionador”, *Una contribución a la europeización de la ciencia jurídica: estudios sobre la Unión Europea. Homenaje de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo al Profesor Gil Carlos Rodríguez Iglesias* (Coord. Andrés SÁNEZ DE SANTAMARÍA), Cizur Menor (Navarra): Thomson-Civitas, 2019, 485-506.

HUERGO LORA, Alejandro: *Las sanciones administrativas*, Madrid: Iustel, 2007, 472 p.

KIDD, C.F.J.: “Disciplinary proceedings and the right to a fair criminal trial under the European Convention on Human Rights” *International & Comparative Law Quarterly* 36(4), 1987, 856-872.

LETSAS, George: “The truth in autonomous concepts: how to interpret the ECHR”, *European Journal of International Law* 15(2), 2004, 279-305.

LOZANO CUTADA, Blanca: “La sentencia *Saqueti Iglesias c. España* impone la introducción de la doble instancia para el enjuiciamiento de las sanciones administrativas”, *Revista de Administración Pública* 213, 2020, 181-207.

LOZANO CUTANDA, Blanca: “Sanciones administrativas: el peligroso protagonismo de un *ius puniendi* alternativo”, *Revista Andaluza de Administración Pública* 102, 2018, 17-41.

MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, Lorenzo: *La interconexión de los ordenamientos jurídicos y el sistema de fuentes del derecho*, Madrid: Civitas, 2004, 164 p.

MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, Lorenzo: *Vías concurrentes para la protección de los derechos humanos*, Cizur Menor (Navarra): Thomson-Civitas, 2006, 170 p.

REBOLLO PUIG, Manuel: “El contenido de las sanciones”, *Justicia Administrativa: Revista de Derecho Administrativo* nº extra1, 2001, 151-206.

REBOLLO PUIG, Manuel: “Definición y delimitación de las sanciones administrativas”, *Anuario de Derecho Administrativo Sancionador 2021* (Dir. Manuel REBOLLO PUIG, Alejandro HUERGO LORA, Javier GUILLÉN CARAMÉS y Tomás CANO CAMPOS), Cizur Menor (Navarra): Thomson-Civitas, 2021, 41-91.

SOLDEVILLA FRAGOSO, Santiago: “Sentencia de gran impacto: Asunto *Saqueti Iglesias c. España*. STEDH de 30 de junio de 2020”, *Actualidad Administrativa* 1, 2020, 6 p.